

**PENGARUH CAMPURAN METILSELULOSA DENGAN
KITOSAN UDANG SWALLO (*Metapenaeus monoceros*)
TERHADAP PELEPASAN TEOFILIN
SECARA *IN VITRO***

SKRIPSI

Oleh :

SUPRIANTO

NIM : 890804006

**JURUSAN FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
1 9 9 7**

**PENGARUH CAMPURAN METILSELULOSA DENGAN
KITOSAN UDANG SWALLO (*Metapenaeus monoceros*)
TERHADAP PELEPASAN TEOFILIN
SECARA *IN VITRO***

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
mencapai gelar Sarjana Farmasi pada
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sumatera Utara

Oleh :

SUPRIANTO

NIM : 890804006

**JURUSAN FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
1 9 9 7**

PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH CAMPURAN METILSELULOSA DENGAN
KHITOSAN UDANG SWALLO (*Metapenaeus monoceros*)
TERHADAP PELEPASAN TEOFILIN
SECARA *IN VITRO*

SKRIPSI

Oleh :

SUPRIANTO
NIM : 890804006

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Jurusan Farmasi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sumatera Utara
Pada Tanggal : September 1997

Pembimbing I

(Dra. Saodah, MSc., Apt.)
NIP: 130 535 836

Pembimbing II

(Dra. Djendakita Purba, MSi., Apt.)
NIP: 130 672 235

Panitia Penguji

(Dra. Yuanita Tanuwijaya, Apt.)
NIP: 130 672 289

(Dra. Saodah, MSc., Apt.)
NIP: 130 535 836

(Drs. Kasmirul Ramlan Sinaga, MSc., Apt.)
NIP: 131 286 722

(Drs. Agusmal Dalimunthe, MS., Apt.)
NIP: 131 286 002

JURUSAN FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

(Dr. M. Pandapotan Nasution, MPS., Apt.)
NIP: 130 535 838

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan.

Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibunda tercinta, Adik-adik tersayang serta seluruh sanak famili atas do'a restu dan pengorbanan material maupun moril yang tak ternilai harganya demi suksesnya studi penulis.

Selesainya penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Saodah, MSc., Apt. dan Ibu Dra. Djendakita Purba MSi., Apt. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh pengertian selama melakukan penelitian hingga skripsi ini tersusun.
2. Bapak Drs. Semin Tarigan, Apt. sebagai dosen wali yang telah memberi saran-saran akademis selama penulis menimba ilmu.

3. Ibu Kepala Laboratorium Formuiasi Tablet FMIPA USU Medan beserta staf atas segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama penelitian.
4. Bapak Kepala Laboratorium Fitokimia FMiPA USU Medan beserta staf atas segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama penelitian.
5. Bapak Kepala Laboratorium Teknologi Formulasi Steril FMIPA USU Medan beserta staf atas segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama penelitian.
6. Bapak Kepala Laboratorium Penelitian FMIPA USU Medan beserta staf atas segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama penelitian.
7. Bapak Laboratorium Kimia Fisika FMIPA USU Medan beserta staf atas segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama penelitian.
8. Bapak Direktur PT. Mutifa Medan beserta staf atas segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama penelitian.
9. Bapak Dekan dan seluruh staf dosen FMIPA USU Medan, khususnya Jurusan Farmasi yang telah mendidik penulis selama di Perguruan Tinggi.
10. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah membantu baik material maupun moril selama penelitian.
11. Para pegawai perpustakaan yang telah membantu mendapatkan literatur.

Semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda atas do'a restu, pengorbanan material maupun moril dan bantuan yang tak terhingga nilainya.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari tidak terlepas dari kekhilafan

sehingga skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan.

Semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, Oktober 1997

Penulis,

(Suprianto)

ABSTRAK

Telah diteliti pengaruh campuran khitosan udang Swallo (*Metapenaeus monoceros*) hasil isolasi yang memenuhi standar Protan Laboratories, Inc. dengan metilselulosa 1500 cps terhadap pelepasan teofilin secara *in vitro* dari sediaan granul yang dibuat dengan metode granulasi basah. Dan telah ditentukan berat maksimum khitosan maupun metilselulosa dari berat maksimum satu kapsul 1850 mg yang mengandung 200 mg teofilin berdasarkan rancangan faktorial 2^2 .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin besar konsentrasi metilselulosa dengan konsentrasi khitosan tetap, kecepatan pelarutan teofilin makin meningkat. Berat maksimum khitosan dan metilselulosa masing-masing 609,24 mg dan 20,00 mg dari berat maksimum satu kapsul tersebut.

ABSTRACT

The in vitro study was carried out on the release of active ingredient theophylline from granules prepared by moist granulation method. The granule matrix was prepared from the mixture of chitosan isolated from Swallo shrimp (*Metapenaeus monoceros*) (in accordance with the Protan Laboratories, Inc standard requirement) and methylcellulose 1500 cps. The granules were filled into 850 mg capsules containing 200 mg theophylline. The maximum weight of chitosan and methylcellulose for each capsule was determined by factorial design 2^2 .

The result showed that, when the amount of chitosan was kept constant, an increase in the amount of methylcellulose will increase the release rate of theophylline from granules. The maximum weight of chitosan and methylcellulose are 609.24 mg and 20.00 mg, respectively for one, capsule.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Sediaan Pelepasan Terkendali	4
2.2 Granulasi	5
2.3 Disolusi	6
2.4 Kinetika Pelepasan Obat	7
2.5 Metilselulosa.....	9
2.6 Khitin	11
2.7 Khitosan	12

2.8 Teofilin	15
2.9 Maksimalisasi	17
BAB III METODOLOGI.....	18
3.1 Alat-alat	18
3.2 Bahan-bahan	18
3.3 Pembuatan Pereaksi	18
3.4 Isolasi Khitin	21
3.5 Deasetilasi Khitin	22
3.6 Standarisasi Khitin dan Khitosan.....	22
3.7 Pembuatan Granul Teofilin	25
3.8 Pembuatan Medium Disolusi	26
3.9 Pembuatan Kurva Resapan Teofilin	27
3.10 Pembuatan Kuva Kalibrasi	27
3.11 Penetapan Konsentrasi Teofilin dalam Granul	28
3.12 Uji Disolusi	28
3.13 Penetapan Berat Maksimum Khitosan dan Metilselulosa...	29
BAB IV HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Karakteristik Khitin dan Khitosan	31
4.2 Penentuan Konsentrasi Teofilin dalam Granul.....	36
4.3 Pemeriksaan Uji Pelarutan	37

4.3.1 Pengaruh metode pembuatan	37
4.3.2 Pengaruh konsentrasi khitosan yang berbeda	39
4.3.3 Pengaruh penambahan metilselulosa	41
4.4 Formula Campuran Maksimum Khitosan dan Metilselulosa	45
4.4.1 Berat maksimum khitosan dan metilseIulosa	45
4.4.2 Pengaruh pH medium	46
4.5. Sistem Pelepasan Obat	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Kualitas standar khitin dan khitosan metilselulosa	15
Tabel 2 : Formula sediaan granul.....	26
Tabel 3 : Rancangan faktorial ² studi kombinasi khitosan-metilselulosa	29
Tabel 4 : Data parameter khitin dan khitosan	31
Tabel 5 : Viskositas larutan khitosan dalam asam asetat satu persen	35
Tabel 6 : Konsentrasi teofilin dalam granul	36
Tabel 7 : Data disolusi granul formula F ₀ dalam medium II (pH = 6,8)	37
Tabel 8 : Data disolusi granul formula F ₁ sampai F ₃ dalam medium II (pH = 6,8)	39
Tabel 9 : Data disolusi granul formula F ₄ sampai F ₅ dalam medium II (pH = 6,8).....	42
Tabel 10 : Data disolusi granul formula F ₆ sampai F ₇ dalam medium II (pH = 6,8).....	42
Tabel 11 : Berat granul studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa yang terdisolusi.....	45
Tabel 12 : Data disolusi granul formula F _g dalam medium berbeda.....	46
Tabel 13 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari formula F ₀ sampai F ₇ dalam medium II (pH = 6,8)	49

Tabel 14 : Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari granul formula F ₀ sampai F ₇ dalam medium II (pH = 6,8)	50
Tabel 15 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari ranul formula F ₀ sampai F ₇ dalam medium II (pH = 6,8)....	50
Tabel 16 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari granul formula F ₈ dalam medium berbeda.....	51
Tabel 17 : Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari granul formula F ₈ dalam medium berbeda	51
Tabel 18 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari granul formula F ₈ dalam medium berbeda.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Hubungan kadar obat dalam darah dengan waktu.....	4
Gambar 2 : Struktur metilselulosa	10
Gambar 3 : Struktur khitin.....	12
Gambar 4 : Struktur khitosan	13
Gambar 5 : Struktur khitosan sebagai elektrolit polikation	14
Gambar 6 : Struktur teofilin	16
Gambar 7 : Spektra infra merah khitin.....	33
Gambar 8 : Spektra infra merah khitosan.....	34
Gambar 9 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan metode pembuatan berbeda dalam medium II (pH = 6,8)	38
Gambar 10 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari granul dengan konsentrasi khitosan berbeda dalam me- dium II (pH= 6,8).....	40
Gambar 11 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan rendah dan tetap dengan metilselulosa berbeda dalam medium II (pH = 6,8).....	43

Gambar 12 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan tertinggi dan tetap dengan metilselulosa berbeda dalam medium II (pH = 6,8).....	44
Gambar 13 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul F ₈ dalam medium berbeda	47
Gambar 14 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan berbeda dalam medium II (pH = 6,8).....	52
Gambar 15: Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul formula studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa dalam medium II (pH = 6,8).....	53
Gambar 16: Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul F _g dalam medium berbeda	54
Gambar 17 : Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan berbeda medium II (pH = 6,8).....	55
Gambar 18 : Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul formula studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa dalam medium II (pH = 6,8)	56
Gambar 19 : Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan	

an granul F ₈ dalam medium berbeda.....	57
Gambar 20 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari granul dengan konsentrasi khitosan berbeda dalam medium II (pH = 6,8).....	58
Gambar 21 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari sediaan granul formula studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa dalam medium II (pH = 6,8).....	59
Gambar 22 : Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari granul F ₈ medium berbeda.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Perhitungan kadar air khitin dan khitosan.....	69
Lampiran 2 : Perhitungan kadar abu khitin dan khitosan	71
Lampiran 3 : Perhitungan derajat deasetilasi khitin dan khitosan.....	72
Lampiran 4 : Perhitungan viskositas larutan khitosan dalam asam asetat satu persen.....	73
Lampiran 5 : Penentuan persamaan regresi viskositas reduksi versus konsentrasi larutan khitosan dalam asam asetat satu persen	74
Lampiran 6 : Garis regresi viskositas reduksi dan inheren versus konsen- trasi larutan khitosan dalam asam asetat satu persen	75
Lampiran 7 : Penentuan berat molekul khitosan.....	76
Lampiran 8 : Kurva resapan teofilin anhidrat dalam medium I (pH=1,2)	77
Lampiran 9 : Kurva kalibrasi teofilin anhidrat ($X = 272$ nm) dalam medi- um I (pH = 1,2)	78
Lampiran 10 : Kurva resapan teofilin anhidrat dalam medium II (pH=6,8)	79
Lampiran 11 : Kurva kalibrasi teofilin anhidrat ($X = 270$ nm) dalam medi- um I (pH=6,8)	80
Lampiran 12 : Penentuan konsentrasi teofilin dalam granul pada medium II (pH = 6,8) dengan panjang gelombang 270 nm	81

Lampiran 13 : Perhitungan persen kumulatif teofilin terlarut	82
Lampiran 14 : Penentuan koefisien persamaan studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa	84
Lampiran 15 : Penentuan berat maksimum khitosan dan metilselulosa	85
Lampiran 16 : Uji t antara formula F ₂ dengan F ₄	86
Lampiran 17 : Uji t formula F ₈ prediksi dengan hasil penelitian	87

BAB I

PENDAHULUAN

Produk pelepasan terkendali menawarkan beberapa keuntungan, antara lain: mempertahankan kadar obat dalam plasma, memperkecil toksisitas, menurunkan efek samping akibat fluktuasi kadar obat, frekwensi pemberian obat sekali sehari dan menjamin terapi optimum (Shargel dan Andrew, 1988).

Obat dalam bentuk produk tersebut harus mempunyai waktu paruh lebih kecil dari 8 jam dan tidak kurang dari satu jam, diabsorbsi efektif di ujung usus halus dan dosis tidak lebih dari satu gram serta indeks terapi sempit (Allache, 1982 dan Lordi, N.G., 1994).

Teofilin adalah salah satu *bronkodilator* dengan indeks terapi sempit, yaitu berkisar antara 10-20 mcg/ml darah, dapat diberikan pada penderita asma kronis, dosis lazim 200 mg sekali pemakaian dan waktu paruh 3 - 7 jam serta mempunyai harga pKa sebesar 8,6 (Aditama, dkk, 1995; Farmakope Indonesia, 1995; Mangunegoro, 1995; Sunaryo, 1987 dan Voigt, 1994).

Bahan tambahan yang akan digunakan sebagai pengikat harus inert, tidak toksik dan mampu melepaskan bahan obat relatif konstan dalam jangka waktu tertentu (Lordi, N.G, 1994). Metilselulosa merupakan polimer yang

larut dalam air sedangkan khitosan suatu polimer yang tidak larut dalam air berfungsi sebagai pengikat yang inert dan tidak toksik (American Pharmaceutical Association, 1986; Allan, 1991; Andreson dan Banker, 1994; Gisvold's dan Wilson, 1982; Knorr, 1984; Kremenak, et al, 1995 dan McNeely, 1959).

Pada penelitian terdahulu, khitosan telah dimanfaatkan untuk membuat granul dengan bahan aktif indometasin dan dilaporkan bahwa granul khitosan mempunyai potensi sebagai sediaan oral pelepasan terkendali (Miyazaki, et al, 1995). Lapidus dan Lordi memanfaatkan metilselulosa untuk membuat matriks yang dapat mengontrol pelepasan klorfeniramin maleat dari sediaan lepas lambat (Robinson, et al, 1978). Penambahan metilselulosa dinyatakan menghasilkan keseragaman pelepasan obat yang hampir mendekati orde nol secara *in vitro* dari matriks yang tidak larut dalam air, misalnya: gliseril stearat, alkohol berlemak dan lilin mikrokristal serta etilselulosa (Shargel, L. dan Andrew, 1988; Lordi, N.G., 1994). Limbah padat industri pengolahan udang beku mudah didapatkan. dan merupakan sumber yang kaya dengan senyawa khitin, yaitu sekitar 30 persen dari berat kering. Isolasi maupun deasetilasi khitin telah dilakukan pada kondisi optimum dan menghasilkan khitosan yang memenuhi standar perdagangan (Hong, et al, 1989 dan Purwaningsih, 1995).

Berdasarkan beberapa informasi tersebut, penulis ingin meneliti pengaruh campuran metilselulosa dengan khitosan terhadap pelepasan teofilin secara *in vitro* dari granul yang dibuat secara granulasi basah dengan larutan asam asetat 10 persen dan menentukan berat maksimum campuran khitosan dengan metilselulosa dalam formula granul dengan rancangan faktorial 2^2 .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sediaan Pelepasan Terkendali

Sediaan padat yang merupakan sediaan konvensional seperti: tablet, kapsul atau granul dirancang untuk melepaskan zat aktif dengan segera sehingga diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik dengan cepat dan sempurna. Sebaiknya sediaan pelepasan terkendali, baik *sustained release*, *prolonged release*, *time release* maupun *delayed released* dirancang untuk melepaskan zat aktif secara lambat dibandingkan dengan sediaan konvensional. Perbedaan pelepasan kedua sediaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 (Nixon, J.R., 1984; Shargel dan Andrew, 1988; Voigt, R., 1994 dan Aiache, J.M., dkk, 1993).

Gambar 1. Hubungan kadar obat dalam darah dengan waktu

Produk pelepasan terkendali menawarkan beberapa keuntungan, antara lain: mempertahankan kadar obat dalam plasma, memperkecil toksisitas, menurunkan efek samping akibat fluktuasi kadar obat, frekwensi pemberian obat sekali sehari dan menjamin terapi optimum (Shargel dan Andrew, 1988).

Dilain pihak sediaan pelepasan terkendali juga mempunyai kelemahan, antara lain: kelebihan dosis akibat kegagalan pelepasan zat aktif pada kondisi yang tidak tepat, tidak rasional untuk zat aktif dengan dosis cukup besar (500 mg) (Shargel dan Andrew, 1988).

2.2 Granulasi

Granulasi basah merupakan salah satu metode yang dipergunakan untuk memperoleh sediaan bentuk granul dan paling umum digunakan, karena menghasilkan granul yang mempunyai sifat alir yang baik dan terjamin homogenitasnya (Ansel, H.C., 1989 dan Soekemi, R.A., dkk, 1987).

Banyak faktor formulasi dalam pembuatan granul yang sangat mempengaruhi laju disolusi zat aktif. Metode granulasi, ukuran granul, kandungan air, sifat kimia-fisika bahan tambahan dan zat aktif serta cara mencampurkan menentukan karakteristik laju disolusi (Soekemi, R.A., dkk, 1987; Voigt, R., 1994 dan Aaache, J.M., dkk, 1993).

2.3 Disolusi

Persamaan Noyes-Whitney (1) tentang disolusi zat aktif dari sediaan di dalam medium pada kondisi *sink* adalah (Niazi, S., 1979):

$$\frac{dc}{dt} = KSC_{\text{sat}} \dots\dots\dots 1$$

Dengan memodifikasi persamaan 1 diperoleh persamaan sebagai berikut (Martin, A., *et al*, 1983; Niazi, S., 1979 dan Aiache, J.M., dkk, 1993):

$$1. \text{ Asam lemah : } \frac{dc}{dt} = \frac{aN^b ST}{6\pi r\eta} \left[C_0 \left(1 + \frac{Ka}{H^+} \right) \right] \dots\dots\dots 2$$

$$2. \text{ Basa lemah : } \frac{dc}{dt} = \frac{aN^b ST}{6\pi r\eta} \left[C_0 \left(1 + \frac{H_3O}{Ka} \right) \right] \dots\dots\dots 3$$

dimana :

dc/dt : kecepatan disolusi

$K = aN^b = D/Vh$: konstanta disolusi

N : kecepatan pengadukan

a dan b : konstanta

S : Iuas permukaan zat padat

T : suhu

D : koefisien difusi

$V = 6\pi r\eta$: volume medium disolusi

C_{sat}	: konsentrasi saturasi
h	: tebal lapisan difusi pada permukaan zat padat
r	: jari-jari partikel
η	: viskositas medium
C_o	: asam lemah (HA) yang terdisosiasi
K_a	: konstanta ionisasi
H^+	: konsentrasi asam lemah
H_3O^+	: konsentrasi basa lemah

Persamaan 2 dan 3 menyatakan bahwa laju disolusi dipengaruhi oleh pH, suhu, viskositas, volume dan komposisi media, pengadukan, ukuran partikel dan kelarutan zat aktif, ukuran granul, ketebalan penyalutan dan sifat pengikat serta faktor teknologi pembuatan granul (Ansel, H.C., 1989; Niazi, S., 1979 dan Aiache, J.M, dkk, 1993).

2.4 Kinetika Pelepasan Obat

Kinetika pelepasan obat dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu kinetika orde nol, satu dan Higuchi atau difusi terkontrol.

Sediaan yang memiliki pelepasan orde nol akan melepaskan zat aktif dengan kecepatan konstan. Peningkatan konsentrasi obat berbanding lurus dengan waktu, Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan 4, yaitu:

$$Q = kt \dots\dots\dots 4$$

dimana:

Q : jumlah obat yang terlarut

k : konstanta disolusi

t : waktu

Sedangkan sediaan yang memiliki pelepasan orde satu menunjukkan bahwa logaritma pengurangan konsentrasi zat aktif pada saat tertentu, $\log(Q_0 - Q_t)/t$ konstan. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan 5, yaitu (Aiache, J.M., dkk, 1993):

$$\text{Log}(Q_0 - Q_t) = kt/2,303 \dots\dots\dots 5$$

dimana:

Q_t : jumlah obat yang terlarut pada saat tertentu

Q₀ : jumlah obat awal

Kinetika pelepasan obat yang ketiga diselidiki oleh T. Higuchi sehingga sering disebut juga pelepasan Higuchi. Persamaan 6 menyatakan bahwa difusi zat aktif berlangsung dari matriks heterogen (Nixon, J.R., 1984).

$$Q = \sqrt{\frac{D}{T}}(2A - \epsilon C_s) C_s t \dots\dots\dots 6$$

Persamaan 7 menggambarkan laju pelepasan obat yang larut bebas dalam medium disolusi, $C_s \gg A$ dari matriks yang tidak larut (Lordi, N.G., 1994).

$$Q = \frac{2A\sqrt{Dt}}{\pi \Gamma} \dots\dots\dots 7$$

dimana:

Q : jumlah obat yang terlepas per unit luas permukaan

D : koefisien difusi

A : jumlah total obat dalam matriks per unit volume

Cs : kelarutan obat dalam medium disolusi

Γ : tortuositas matriks

t : waktu

ε : porositas matriks

π : konstanta (3, 14)

Jika obat yang tidak larut dalam medium disolusi dengan $2A = C_s$, maka laju pelepasan berbanding langsung dengan jumlah obat yang terdispersi (A) dalam matriks atau plot Q terhadap $t^{1/2}$ merupakan garis lurus (Lordi, N.G., 1994).

2.5 Metilselulosa

Metilselulosa adalah eter metilselulosa yang mempunyai kandungan metoksil beragam, yaitu antara 26 sampai 33 persen (Gisvoid's dan Wilson, 1982).

2.5.1 Sinonim

Selulosa metil eter, selacol, methocel, syncelosa dan cellothyl serta thylose (American Pharmaceutical Association, 1986; Gisvoid's dan Wilson, 1982).

2.5.2. Struktur Molekul

Gambar 2. Struktur metilseulosa (Voigt, 1994)

2.5.3 Sifat fisika-Kimia

Metilselulosa bersifat netral, tidak berbau, tidak berasa, inert, tidak larut dalam hampir semua pelarut organik umumnya, air panas dan diendapkan dari larutan pada atau dekat titik didih (60-90°C), tetapi *reversibel* (American Pharmaceutical Association, 1986, Gisvoid's dan Wilson, 1982 dan Voigt, 1994).

2.5.4 Pemanfaatan

Larutan metilselulosa dengan konsentrasi 1 sampai 20 persen digunakan sebagai pengikat (American Pharmaceutical Association, 1986; Anderson dan Banker, 1994).

Metilselulosa juga dimanfaatkan untuk membuat matriks yang dapat mengontrol pelepasan klorfeniramin maleat secara difusi dan erosi pada sediaan lepas lambat (Robinson, dkk, 1978). Penambahan metilselulosa dinyatakan menghasilkan pelepasan yang hampir mendekati orde nol secara *in vitro* dari matriks yang tidak larut dalam air, misalnya: gliseril stearat, alkohol berlemak dan lilin mikrokristal serta etilselulosa (Lordi, N.G., 1994).

2.6 Khitin

Kata khitin berasal dari bahasa Yunani, *khiton*, yang berarti baju rantai dari besi, karena sesuai dengan fungsinya sebagai jaket pelindung untuk hewan-hewan golongan invertebrata (McNeely, 1959). Khitin adalah bagian konstituen organik yang sangat penting pada kerangka hewan golongan Arthropoda, Annelida, Molusca, Coelenterata, Nematoda, beberapa kelas serangga dan jamur (Kremenak, *et al*, 1995, Mujiman dan Suyanto, 1995). Pada umumnya khitin di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, akan tetapi berikatan dengan protein, mineral dan berbagai pigmen (Carroad dan Tom, 1978).

2.6.1 Rumus molekul

Khitin mempunyai rumus empiris $(C_8H_{13}NO_5)_n$ yang mengandung jumlah atom C = 47,29%, H = 6,45%, N = 6,89% dan O = 39,37% (Windholz, *et al*, 1983).

Senyawa tersebut termasuk golongan polisakarida yang mempunyai berat molekul sekitar $1,2 \times 10^6$ dan merupakan polimer (*N*-asetil-*D*-glukosamin (*2*-asetil-amino- *2*-deoksi-*D*-glukopiranososa) dengan ikatan yang terjadi antar monomernya terangkai melalui ikatan glukosida pada posisi 1-4 (Carroad dan Tom, 1978; Kremenak, *et al*, 1995; Miyazaki, *et al*, 1988). Struktur khitin dapat dilihat pada gambar 3 (Knorr, 1984).

Gambar 3. Struktur Khitin

2.7 Khitosan

Khitosan adalah khitin yang terdeasetilasi sebanyak mungkin, tetapi tidak cukup sempurna untuk dinamakan *poliglukosamin* (Kremenak, *et al*, 1995 dan Miyazaki, *et al*, 1988). Berat molekul khitosan sekitar $1,2 \times 10^5$, mil tergantung pada *degradasi* selama proses deasetilasi, pereaksi dan spesies

udang serta warna khitosan (Tsaih, T., et al, 1995 dan Robert, G.A.F., 1994).

Struktur khitosan dapat dilihat pada gambar 4 (Knorr, 1983).

Gambar 4. Struktur khitosan

2.7.1 Sifat-sifat khitosan

Khitosan merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, larutan basa kuat, H₂SO₄ dan beberapa pelarut organik, seperti: alkohol, aseton, dimetilformamida dan dimetilsulfoksida, sedikit larut dalam HCl, HNO₃ dan H₃PO₄ 0,5% dan larut baik dalam asam asetat (Knorr, 1984 dan Robert, G.A.F., 1994).

Adanya gugus amino menyebabkan khitosan mempunyai reaktivitas kimia yang tinggi dan menyumbangkan sifat elektrolit polikation. Struktur khitosan sebagai elektrolit polikation dapat dilihat pada gambar 5 (Matthew, dkk, 1993; Robert, G.A.F.,1994 dan Zeilinski, dkk, 1994).

Gambar 5. Khitosan sebagai elektrolit polikation

Khitosan tidak beracun dan mudah terbiodegradasi oleh *lisozim* (Allan, 1989 dan Kremenak, dkk, 1995).

2.7.2 Standarisasi mutu

Pada umumnya kualitas khitosan tergantung pada beberapa parameter, seperti: berat molekul, kadar air, kadar abu, viskositas dan derajat deasetilasi. Kadar abu yang tinggi diakibatkan adanya logam yang tidak larut dalam HCl (Robert, G.A.F., 1994). Spesies udang, kadar mineral, pereaksi dan warna khitosan mempengaruhi viskositas khitosan yang dihasilkan (Robert, G.A.F.; 1994; Subasinghe, 1995 dan Sophanodora, P. dan Hutadilok, N., 1995). Besarnya nilai parameter standar yang dikehendaki untuk khitosan dalam dunia perdagangan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kualitas Standar Khitosan

Sifat-sifat khitosan	Nilai yang dikehendaki
- Bentuk partikel	butiran - bubuk
- Kadar air (% bib)	≤ 10,0
- Kadar abu (% b/b)	≤ 2,0
- Derajat deasetilasi	≤ 70,0
- Viskositas :	
rendah (cps)	≤ 200
sedang (cps)	200 -799
tinggi (cps)	800 - 2.000
Paling tinggi (cps)	≥ 2.000

Sumber : Protan Laboratories Inc.

2.8.3 Pemanfaatan

Telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengikat pada pembuatan granul maupun tablet pelepasan terkendali (Knorr, 1984; Miyazaki, dkk, 1988, dan 1994; Okads, dkk, 1994). Sebagai elektrolit polikation, khitosan dimanfaatkan untuk membuat membran semi-permeabel dengan anion yang berasal dari natrium alginat (Zielinski, dkk, 1994).

2.8 Teofilin

Teofilin adalah alkaloid turunan xantin dengan struktur seperti gambar 6 (Farmakope Indonesia, 1995 dan Sunaryo, 1987).

Gambar 6. Struktur teofilin

2.8.1 Sifat fisika-kimia

Teofilin berupa serbuk hablur, putih, tidak berbau, pahit dan stabil di udara. Senyawa ini larut dalam lebih kurang 180 bagian air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol 95% dan mudah larut dalam alkali hidroksida serta merupakan asam lemah dengan harga pka 8,6 (Farmakope Indonesia, 1995; Sunaryo, 1987 dan Voigt, 1994).

2.8.2 Dosis dan efek farmakologi

Dosis lazim teofilin satu kali pemakaian 200 mg dan 500 mg untuk satu hari, dosis maksimum satu kali pemakaian 500 mg dan satu gram untuk sehari (Farmakope Indonesia, 1995).

Teofilin sebagai *bronkodilator* mempunyai efek samping berupa mual, muntah; kejang, takikardia dan aritmia. Efek terapi dicapai dengan kadar obat dalam plasma antara 10 sampai 20 mcg/ml darah dengan waktu

paruh biologi berkisar antara 3 sampai 7 jam. Efek samping harus ditekan dengan menjaga kadar teofilin dalam plasma tetap konstan terutama pada pengobatan jangka panjang (Mangunnegoro, 1995 dan Sunaryo, 1987).

2.9 Maksimalisasi Campuran Khitosan dengan Metilselulosa

Maksimalisasi merupakan bagian dari matematika yang memberi jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam penelitian, misalnya batas maksimum kadar obat dalam plasma, kombinasi dua anestetik, kombinasi obat dengan bahan tambahan pada pembuatan tablet dan lain-lain.

Rancangan faktorial 2^2 merupakan salah satu rancangan faktorial 2^n yang dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Persamaan 8 merupakan persamaan empiris polinomial yang sesuai untuk rancangan faktorial 2^2 .

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_{12} X_{12} \dots\dots\dots 8$$

Persamaan empiris polinomial menyatakan bahwa Y dan X masing-masing sebagai variabel terikat dan bebas.

Batas maksimum variabel bebas dapat diprediksi sesuai dengan parameter yang diinginkan, misalnya: kekerasan tablet, waktu hancur, laju disolusi dan lain-lain (Bolton, S., 1984; Sugiarto dan Sugandi, E., 1994 dan Hanafiah, K.A., 1995).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Alat-alat

Spektrofotometer ultra ungu (Milton Roy 21D), alat disolusi (Erweka), pengaduk magnetik (Ikamag), timbangan listrik (Sartorius), pH meter stick (HBI), alat soklet, alat viskometer Brookfield LVT (serial 198698), alat-alat gelas dan lain-lain.

3.2 Bahan-bahan

Teofilin p.a (Metcorp, LTD), aseton p.a (E.Merck), asam klorida p.a (E.Merck), natrium hidroksida p.a (E.Merck), kalium dihidrogen fosfat p.a (E.Merck), kalium klorida p.a (E.Merck), asam asetat glasial p.a (E.Merck), metilselulosa 1500 cps (Wako Pure Industries, LTD) dan limbah padat udang Swallo (Tambak Sari), natrium hipoklorit p.a (E.Merck).

3.3 Pembuatan Pereaksi

3.3.1 Pembuatan larutan natrium hidroksida 0,1 N

Ditimbang kurang lebih 4 gram natrium hidroksida dan dilarutkan dalam akuades bebas CO₂ hingga 1000,0 ml (Farmakope Indonesia, 1995).

3.3.2 Pembuatan Larutan natrium hidroksida 0,2 N

Ditimbang kurang lebih 8 gram natrium hidroksida dan dilarutkan dalam akuades bebas CO₂ hingga 1000,0 ml (Farmakope Indonesia, 1995).

3.3.3 Pembuatan larutan natrium hidroksida 3,5 %

Ditimbang kurang lebih 3,5 gram natrium hidroksida dan dilarutkan dalam sekitar 100,0 ml akuabidestilata (Farmakope Indonesia, 1995 dan Hong, K. NO., *et al*, 1989).

3.3.4 Pembuatan larutan natrium hidroksida 50%

Ditimbang kurang lebih 50,0 gram natrium hidroksida dan dilarutkan dalam kurang lebih 100,0 ml akuabidestilata (Farmakope Indonesia, 1995 dan Hong, K. NO., *et al*, 1989).

3.3.5 Pembuatan larutan natrium hipoklorit 0,315 %

Diencerkan 5,25 ml larutan natrium hipoklorit P dengan akuabidestilata secukupnya hingga 100,0 ml, segera sebelum digunakan (Farmakope. Indonesia, 1995 dan Hong, K. NO., *et al*, 1989).

3.3.6 Pembuatan larutan asam klorida 1 N

Diencerkan 85 ml asam klorida P dengan akuabidestilata secukupnya hingga 1000,0 ml (Farmakope Indonesia, 1995 dan Hong, K. NO., *et al*, 1989).

3.3.7 Pembuatan larutan asam klorida 0,2 N

Diencerkan 17,2 ml asam klorida P dengan akuades secukupnya hingga 1000,0 ml (Farmakope Indonesia, 1995).

3.3.8 Pembuatan larutan asam asetat 2%

Diencerkan 20 ml asam asetat glasial P dengan akuabidestilata secukupnya hingga 1000,0 ml dan didinginkan pada suhu kamar (Farmakope Indonesia, 1995 dan Hong, K. NO., *et al*, 1989).

3.3.9 Pembuatan larutan asam asetat 10%

Diencerkan 100 ml asam asetat glasial P dengan akuabidestilata secukupnya hingga 1000,0 ml, dan didinginkan pada suhu kamar (Farmakope Indonesia, 1995 dan Hong, K. NO., *et al*, 1989).

3.3.10 Pembuatan larutan kalium dihidrogen fosfat 0,2M

Sebanyak 27,22 gram kalium dihidrogen fosfat dilarutkan dengan akuades hingga 1000,0 ml (Farmakope Indonesia, 1995).

3.3.11 Pembuatan larutan kalium klorida 0,2 M

Sebanyak 14,91 gram kalium klorida dilarutkan dengan akuades hingga 1000,0 ml (Farmakope Indonesia, 1995)

3.4 Isotasi Khitin (Hong, *et al*, 1989 dan Purwaningsih, 1995)

3.4.1 Persiapan bahan baku

Limbah padat udang Swallo (*Metapenaeus monoceros*) hasil panen dengan berat berkisar 8 - 10 gram per ekor. Bagian yang digunakan terdiri dari kulit kepala dan badan yang telah dibersihkan dan dikeringkan dengan sinar matahari. Setelah kering diserbuk (mixer) dan diayak dengan ukuran mesh 40.

3.4.2 Pemisahan protein

Sebanyak 150 gram bahan baku dalam bejana tahan asam-basa, ditambahkan 1,5 liter NaOH 3,5% dan diaduk dengan pedal (pendayung) di dalam termostat pada suhu 65°C selama 2 jam. Residu dicuci dengan menggunakan air hingga mencapai pH netral setelah dicek dengan pH indikator, kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Hasil pemisahan protein disebut *crude* khitin I (mengandung mineral dan pigmen).

3.4.3 Pemisahan mineral

Sebanyak 90 gram *crude* khitin I dalam bejana tahan asam-basa, ditambahkan 1,35 liter HCl 1 N dan diaduk pada suhu kamar selama 30 menit. Residu dicuci dengan menggunakan air hingga pH netral setelah dicek dengan pH indikator. Kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Hasil pemisahan mineral disebut *crude* khitin II (mengandung pigmen).

3.4.4 Pemutihan

Sebanyak 53 gram *crude* khitin II diekstraksi dengan menggunakan 530 ml aseton selama 8 jam secara sokletasi. Residu diputihkan dengan merendam *crude* khitin di dalam larutan NaOCl 0,315 % selama 5 menit pada suhu kamar, kemudian dicuci dengan air hingga pH netral setelah dicek dengan pH indikator. Kemudian dikeringkan pada suhu 60°C selama 4 jam. Hasil pemutihan ini disebut dengan khitin.

3.5 Deasetilasi Khitin (Purwaningsih, 1995)

Sebanyak 5 gram khitin direaksikan dengan 50 ml larutan NaOH 50% dalam bejana tahan basa dan di dalam termostat, diaduk pada suhu 100°C selama satu jam. Residu dicuci dengan air sampai pH netral setelah dicek dengan pH indikator, kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Hasil setelah deasetilasi disebut khitosan, yaitu sampel yang akan digunakan pada pembuatan granul yang mengandung teofilin.

3.6 Standarisasi Khitin dan Khitosan

3.6.1 Penetapan kadar air secara Gravimetri

Botol timbang yang akan digunakan ditimbang, kemudian sampel dimasukkan kira-kira 0,1 gram dan dikeringkan di oven pada suhu 100°C selama 3 jam atau sampai berat konstan. Didinginkan dalam deksikator, kemudian ditimbang dan dihitung kadar air berdasarkan persamaan 9 (Sudarnadji, dkk, 1989 dan Farmakope Indonesia, 1995).

$$\text{Kadar air} = \frac{(X - Y)}{X} \times 100\% \dots\dots\dots 9$$

dimana: X = berat cuplikan mula-mula (g)

Y = berat cuplikan kering (g)

3.6.2 Penetapan kadar abu secara Gravimetri

Sampel sebanyak 1 gram ditimbang dalam krus porselin, kemudian dibakar di atas pembakar gas sampai asap habis, selanjutnya diletakkan dalam tanur pengabuan pada suhu 600⁰ C sampai didapat abu yang berwarna putih atau sampai berat tetap. Didinginkan dalam deksikator, kemudian ditimbang dan dihitung kadar abu berdasarkan persamaan 10 (Sudarmadji, dkk, 1989 dan Farmakope Indonesia, 1995).

$$\text{Kadar abu} = \frac{\text{Berat Abu (g)}}{\text{Berat sampel (g)}} \times 100\% \dots\dots\dots 10$$

3.6.3 Penetapan derajat deasetilasi

Penentuan derajat deasetilasi menggunakan metode Infra Merah, yaitu cuplikan dibuat pelet dengan 1% KBr, kemudian dilakukan *scanning* pada daerah panjang gelombang antara 4000 cm⁻¹ sampai 400 cm⁻¹. Absorbansi pada panjang gelombang 3450 cm⁻¹ (serapan gugus hidroksil) dan 1655 cm⁻¹ (serapan gugus amida) dicatat serta derajat deasetilasi dihitung berdasarkan persamaan 11 (Robert, G.A.F., 1994).

$$\% \text{ N-deasetilasi} = (A_{1655} / A_{3450}) \times 115 \dots\dots\dots 11$$

3.6.4 Penetapan viskositas dalam asam asetat 1 persen

Larutan khitosan 0,2% dibuat dengan mendispersikan 0,4 gram khitosan dalam 100 ml akuabidestilata dan ditambah 100 ml larutan asam asetat 2%, diaduk dengan magnetik selama 60 menit atau sampai larut. Dengan cara yang sama dibuat larutan khitosan 0,4; 0,6; 0,8 dan 1,0% dalam asam asetat 1%. Setelah 2 jam pelarutan, viskositas diuji dengan viskometer Brookfield LVT, 25⁰C, 30 rpm (Protan Laboratories) dan speed no.2 (PT.Mutifa Laboratories) serta ditentukan berdasarkan persamaan 12.

$$\eta = A \times S \dots\dots\dots 12$$

dimana:

η = viskositas larutan khitosan (cps)

A = angka digital

S = konstanta speed no.2 (10)

3.6.5 Penetapan berat molekul

Berat molekul ditentukan berdasarkan rumus Mark-Houwink, persamaan 13 (Sophaodora, P. dan Hutadilok, N., 1995).

$$[\eta] = K M^a \dots\dots\dots 13$$

dimana :

$[\eta]$ = viskositas intrinsik

M = berat molekul

K = konstanta ($8,93 \times 10^{-4}$)

a = konstanta (0,71)

Viskositas intrinsik ditentukan berdasarkan intersep viskositas reduksi atau viskositas inheren versus konsentrasi. Viskositas reduksi dan viskositas inheren ditentukan masing-masing berdasarkan persamaan 14 dan 15 (Cowd, M.A., 1991; Hartono, AJ, 1993 dan Wirjosentono, B., dkk.,1995).

$$\eta_{RED} = \frac{\eta - \eta_0}{C} / C \dots\dots\dots 14$$

$$\eta_{IHN} = (\ln \eta - \ln \eta_0) / C \dots\dots\dots 15$$

dimana:

η_{RED} = viskositas reduksi (ml/g)

η_{IHN} = viskositas inheren (ml/g)

η_0 = viskositas pelarut (cps)

η = viskositas larutan (cps)

C = konsentrasi (g/ml)

3.7. Pembuatan Granul Yang Mengandung Teofilin (Miyazaki, et al, 1988)

Prosedur:

- Gel khitosan dibuat dengan menambahkan 10 ml asam asetat 10% setiap 400 mg khitosan.
- Teofilin didispersikan dalam gel khitosan (F_0), pelarut (air) diuapkan pada suhu 60⁰ C hingga massa dapat digranulasi dengan mesh 12.
- Kemudian didiamkan pada suhu kamar selama 6 jam dan dikeringkan pada suhu 60⁰ C selama 8 jam.
- Formula F_1 sampai F_8 , berat khitosan (X_1) dan metilselulosa (X_2) maksimum dibuat dengan melarutkan teofilin dalam larutan natrium

hidroksida 0,1 N sebanyak 5 ml dan diencerkan dengan 10 ml akuabidestilata, diserap dengan khitosan atau campuran khitosan-metilselulosa.

- Pelarut diuapkan pada suhu 60⁰C dan residu ditambah 10 ml asam asetat 10% setiap 400 mg khitosan dan ditambah akuabidestilata secukupnya sampai terbentuk gel dan selanjutnya dilakukan cara yang sama dengan formula F₀. Sediaan dibuat dengan berbagai formula seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 12. Formula sediaan granul

No.	Formula	Teofilin (m)	Khitosan (mg)	Metilselulosa (mg)
1	F ₀	200	400	-
2	F ₁	200	400	-
3	F ₂	200	600	-
4	F ₃	200	800	-
5	F ₄	200	600	20
6	F ₅	200	600	400
7	F ₆	200	800	20
8	F ₇	200	800	400
9	F ₈	200	X ₁	X ₂

Keterangan:

X₁ = berat khitosan maksimum

X₂ = berat metilselulosa maksimum

3.8 Pembuatan Medium Disolusi

3.8.1 Pembuatan cairan lambung buatan tanpa enzim

Asam klorida 0,2M sebanyak 425 ml dalam labu ukur 1000 ml ditambah dua ratus lima puluh milliliter kalium klorida 0,2M dan dicukupkan dengan akuades sampai garis tanda. pH larutan diukur 1,2 dengan menggunakan alat pH meter stick (Farmakope Indonesia, 1995). Larutan ini disebut medium I.

3.8.2 Pembuatan cairan usus buatan tanpa enzim

kalium dihidrogen fosfat 0,2 M sebanyak 250 ml dalam labu ukur 1000 ml ditambah 112 ml natrium hidroksida 0,2 M dan dicakupkan hingga garis tanda. pH larutan diukur 6,8 dengan menggunakan alat pH meter stick (Farmakope Indonesia, 1995). Larutan ini disebut medium II.

3.9. Pembuatan Kurva Resapan Teofilin

Seratus koma empat miligram teofilin dilarutkan dalam labu takar 250 ml dengan medium II hingga garis tanda (larutan induk). Larutan induk dipipet dua koma enam milliliter, diencerkan dengan medium yang sama dalam labu ukur 100 ml hingga batas garis tanda dan resapan diukur pada panjang gelombang 240 sampai 290 nm (Clarke, 1969). Sebagai larutan pembanding digunakan medium yang sama. Untuk medium I uga dilakukan seperti medium II.

3.10. Pembuatan Kurva Kalibrasi

Larutan induk dari medium II dipipet 1,0 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; 2,5 ml; 3,0 ml; 3,5 ml dan 4,0 ml. Kemudian diencerkan dengan medium yang sama hingga 100 ml dan diukur resapan pada panjang gelombang maksimum dengan pembanding medium yang sama. Dengan cara yang sama dilakukan juga terhadap larutan induk dari medium I.

3.11 Penetapan Ukuran Granul

Granul yang dihasilkan dari granulasi mesh 12 dikeringkan, ditimbang dan diayak dengan ayakan mesh 12, 20 dan 40. Kemudian ditimbang dan dihitung persentase masing-masing granul yang mempunyai diameter mesh 12, mesh 20 dan mesh 40.

3.12 Penetapan Konsentrasi Obat dalam Granul

Seratus miligram granul dimasukkan ke dalam beaker glass dan ditambah 100 ml medium II dan diaduk selama 8 jam dengan pengaduk magnetik. Aliquot diambil dan ditentukan serapan pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer (Clarke, 1969).

3.13 Uji Disolusi

Pelepasan obat secara *in vitro* ditentukan dengan memodifikasi metode uji disolusi USP XXII dengan menggunakan keranjang berputar. Granul yang mengandung kira-kira 200 mg teofilin dimasukkan ke dalam keranjang dan di putar dengan kecepatan 100 rpm pada ketinggian kira-kira 2 cm dari dasar labu yang berisi 1000 ml medium II pada suhu $37 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (Miyazaki, S., *et al*, 1988; Pongaibul, Y., *et al*, 1988; Vashi, V.T. dan Meyer, M.C., 1988; Farmakope Indonesia, 1995). Aliquot dipipet dengan volume, selang dan lama waktu tertentu dan diukur serapan pada panjang gelombang 270 nm dengan

spektrofotometer ultra ungu. Jumlah teofilin yang dilepaskan ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi teofilin. Volume cairan dalam labu tetap dijaga 1000 ml dengan menambahkan medium yang sama dan setiap formula diuji 6 kali. Uji disolusi juga dilakukan dengan menggunakan medium I dan serapan diukur pada panjang gelombang 272 nm (Clarke, 1969). Jumlah teofilin yang terlepas ditentukan dengan kurva kalibrasi teofilin (Lampiran 9).

3.14 Penetapan Berat Maksimum Khitosan dan Nletifselulosa

Berat maksimum khitosan dengan metilselulosa sebagai pengikat teofilin dengan berat maksimum kapsul 1 gram dan dosis muat 150 mg ditentukan dengan rancangan faktorial 2^2 melalui studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa seperti tabel 3 (Bolton, S., 1984)

Tabel 3. Rancangan faktorial 2^2 studi kombinasi khitosan - metilselulosa

No.	Formula	Teofilin (mg)	Potensi (mg)		Transformasi potensi			Respon	
			X ₁	X ₂	A X ₁	B X ₂	C X ₁ X ₂	Y ₁	Y ₂
1	F ₄	200	600	20	-1	-1	+1	Y ₁₁	Y ₂
2	F ₅	200	600	400	-1	+1	-1	Y ₁₂	Y ₂₂
3	F ₆	200	800	20	+1	-1	-1	Y ₁₃	Y ₂₃
4	F ₇	200	800	400	+1	+1	+1	Y ₁₄	Y ₂₄

Keterangan : X₁ = khitosan
 X₂ = metilselulosa
 AX₁ = transformasi potensi khitosan
 BX₂ = transformasi potensi metilselulosa
 C X₁X₂ = transformasi potensi interaksi khitosan-metilselulosa
 Y₁ = respon terhadap berat rata-rata granul terdisolusi
 Y₂ = respon terhadap persen kumulatif teofilin terlarut sampai waktu tertentu

Berat rata-rata granul yang didisolusi (Tabel 3) diamati untuk menentukan koefisien persamaan 16. Demikian juga respon terhadap persen kumulatif teofilin terlarut sampai waktu tertentu sehingga diperoleh koefisien persamaan 17 (Bolton, S., 1984).

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_{12} X_1 X_2 \dots\dots\dots 16$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_2 X_2 + \beta_2 X_2 + \beta_{12} X_1 X_2 \dots\dots\dots 17$$

Berat khitosan maupun metilselulosa rendah dan tertinggi yang direncanakan (Tabel 3) disubstitusikan pada persamaan 18 dan 19 (Bolton, S., 1984).

$$A X_1 = \frac{\text{Berat khitosan maksimum} - (X_{13} + X_{22})/2}{(X_{13} - X_{11})/2} \dots\dots\dots 18$$

$$B X_2 = \frac{\text{Berat metilselulosa maksimum} - (X_{22} + X_{21})/2}{(X_{22} - X_{21})/2} \dots\dots\dots 19$$

Persamaan 16 dan 17 untuk memprediksi berat maksimum satu kapsul granul teofilin dan persen kumulatif teofilin yang terlarut pada waktu tertentu, t = 180 menit (Lampiran 14). Sedangkan persamaan 18 dan 19 untuk menentukan berat khitosan dan metilselulosa maksimum berdasarkan transformasi potensi khitosan dan metilselulosa dari prediksi berat maksimum satu kapsul granul teofilin melalui persamaan 16 (Lampiran 15).

BAB IV

HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Khitin dan Khitosan

4.1.1 Kadar air

Tabel 4 menunjukkan hasil penetapan kadar air rata-rata khitin dan khitosan, yaitu $(4,3469 \pm 0,2102)\%$ dan $(2,7500 \pm 0,4055)\%$. Nilai ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Protan Laboratories, Inc., yaitu maksimum 10% dan ini berarti pengeringan selama 4 jam pada suhu 60°C sudah memenuhi standart Protan Laboratories, Inc.

Tabel 4. Data parameter khitin dan khitosan

No.	Parameter	Khitin	Khitosan
1	Ukuran partikel	mesh 40 (0,500 mm)	mesh 40 (0,500 mm)
2	Kadar air (% b/b)	$4,3469 \pm 0,2102^*$	$2,7500 \pm 0,4055^*$
3	Kadar abu (% b/b)	$1,1840 \pm 0,0263^*$	$0,7017 \pm 0,0152^*$
4	Derajat deasetilasi (%)	$65,9436 \pm 2,8816^*$	$80,7369 \pm 1,1871^*$
5	Viskositas (cps)	_____	$12,7250 \pm 0,2154^+$
6	Berat molekul	_____	$2,4177 \times 10^5$

Keterangan: * = standar deviasi (n = 3)

+ = standar deviasi (n = 6)

4.1.2 Kadar abu

Tabel 4 menunjukkan hasil penetapan kadar abu khitin dan khitosan, yaitu $(1,1840 \pm 0,0263)$ % dan $(0,7017 \pm 0,0152)$ %. Nilai ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Protan Laboratories, Inc., yaitu maksimum 2%, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pemisahan mineral dan pencucian yang dilakukan cukup efektif.

4.1.3 Derajat deasetilasi

Gambar 7 dan 8 menunjukkan perbedaan intensitas gugus N-asetil yang ada pada panjang gelombang 1600 cm^{-1} . Jika intensitas menurun maka nilai N-deasetilasi meningkat (Hong, *et al*, 1989).

Tabel 4 menunjukkan hasil penetapan derajat deasetilasi khitin dan khitosan berturut-turut $(65,9436 \pm 2,8816)$ % dan $(80,7369 \pm 1,1871)$ %. Menurut Protan laboratories, Inc. derajat deasetilasi khitin harus lebih besar atau sama dengan 15% dan kurang dari 70%. Sedangkan khitosan harus lebih besar atau sama dengan 70%. Selain itu, hasil deasetilasi khitin menjadi khitosan hampir sama dengan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, yaitu 82% dengan pemakaian larutan NaOH 50% dan perbandingan antara khitin dengan pereaksi sebesar 1 : 10 selama 1 jam pada suhu 100°C (Robert, G.A.F., 1994). Perbedaan tersebut mungkin karena suhu perlakuan hanya dapat tercapai sampai 96°C , karena dilakukan pada thermostat.

Gambar 7 Spektre Infra merah khitin

Gambar 8 Spektra Infra merah khitosan

4.1.4 Viskositas

Viskositas larutan khitosan 1% dalam asam asetat 1% yang dihasilkan sebesar $(12,7250 \pm 0,2154)$ cps (Tabel 4 dan 5). Hasil tersebut dikategorikan viskositas rendah menurut Protan Laboratories, Inc., yaitu lebih kecil dari 200 cps. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh spesies udang, mineral dan warna khitosan serta pereaksi yang digunakan pada proses isolasi maupun deasetilasi khitin (Robert, G.A.F., 1994; Subasinghe, 1995 dan Sophanodora, P. dan Hutadilok, N., 1995).

Table 15. Viskositas larutan khitosan dalam asam asetat satu persen

No.	Konsentrasi (% b/v)	Viskositas (cps)	Viskositas reduksi (ml/g)	Viskositas inheren (ml/g)
1	0,2000	$1,3583 \pm 0,1367^*$	$10,0926 \pm 1,5186^*$	$5,4600 \pm 0,8085^*$
2	0,4000	$3,0917 \pm 0,4211$	$14,659 \pm 2,3392$	$4,8047 \pm 0,2611$
3	0,6000	$5,4083 \pm 0,2769$	$18,3642 \pm 1,0255$	$4,1387 \pm 0,1339$
4	0,8000	$8,5333 \pm 0,2304$	$22,4537 \pm 0,7540$	$3,6760 \pm 0,0734$
5	1,0000	$12,7250 \pm 0,2154$	$27,2778 \pm 0,4786$	$3,3284 \pm 0,1661$

Keterangan: * = standar deviasi (n = 6)

4.1.5 Berat Molekul

Berat molekul khitosan dihitung melalui persamaan 13 dengan harga $K = 8,93 \times 10^{-3}$ dan $a = 0,71$ (Sophanodora, P. dan Hutadilok, N., 1995) dan diperoleh hasil sebesar $2,4177 \times 10^5$ (Tabel 4 dan Lampiran 6). Hasil ini lebih kecil dibandingkan peneliti sebelumnya, yaitu $8,1900 \times 10^5$ (Tokura, S. dan Nishi, N., 1995). Hal ini mungkin diakibatkan lama proses deasetilasi, pereaksi dan spesies udang serta warna khitosan (Tsaih, T., *et al*, 1995 dan Robert, G.A.F., 1994).

4.2 Penentuan Ukuran Granul

Tabel 6 menunjukkan persentase ukuran granul dari masing-masing mesh, yaitu mesh 12 ($\varnothing = 1,680$ mm), mesh 20 ($\varnothing = 0,840$ mm) dan mesh 40 ($\varnothing = 0,500$ mm).

Tabel 6. Distribusi ukuran granul

No.	Formula	Persentase Rata - Rata Diameter		
		1,680 mm	0,840 mm	0,500 mm
1	F ₀	83,1152	13,0586	3,8262
2	F ₁	81,0864	15,3079	3,6056
3	F ₂	84,2771	13,3689	2,3541
4	F ₃	79,8172	17,2459	2,9369
5	F ₄	82,1474	15,2847	2,5679
6	F ₅	90,2981	8,9199	0,7820
7	F ₆	89,2763	8,5507	2,1730
8	F ₇	85,3981	10,3360	4,2659
9	F ₈	81,9804	15,1051	2,9145

Keterangan: n = 3

4.3 Penentuan Konsentrasi Teofilin dalam Granul

Tabel 7 menunjukkan jumlah obat yang terperangkap di dalam granul makin kecil dengan bertambah konsentrasi khitosan atau campuran khitosan dengan metilselulosa. Hal ini diakibatkan jumlah obat yang terperangkap di dalam granul merupakan perbandingan antara bahan obat dengan pengikat.

Tabel 7. Konsentrasi teofilin dalam granul

N0.	Formula	Teofilin (%)
1	F ₀	33,2098 ± 0,1734 ^o
2	F ₁	33,2100 ± 0,2577
3	F ₂	24,9632 ± 0,4168
4	F ₃	19,9244 ± 0,4947
5	F ₄	24,0541 ± 0,9266
6	F ₅	16,3194 ± 0,5373
7	F ₆	19,1147 ± 0,8360
8	F ₇	13,9460 ± 0,5466
9	F ₈	23,2916 ± 0,8326

Keterangan: o = Standar deviasi (n = 3).

4.4 Pemeriksaan Uji Pelarutan

4.4.1 Pengaruh Metode Pembuatan

Tabel 8 menunjukkan kecepatan pelarutan teofilin dari granul formula F₀. Pelepasan teofilin dari granul formula F₀ lebih cepat dibandingkan dengan F₁ (Gambar 9). Hal ini mungkin diakibatkan pada pembuatan granul formula F₀, teofilin didispersikan ke dalam gel khitosan, maka teofilin tidak membentuk ikatan kimia dengan khitosan sehingga disolusi lebih cepat. Sedangkan pada granul formula F₁ terjadi ikatan kimia antara teofilin dengan khitosan, sebab teofilin dilarutkan terlebih dahulu dalam larutan NaOH 0,1N (Robert, G.A.F., 1994; Farmakope Indonesia. 1995 dan Miyazaki. S.. *et al.*. 1994).

Tabel 8. Data disolusi granul formula F_o dalam medium II pH = 6,8)

No.	Waktu (menit)	Kumulatif teofilin terlarut (%)
1	3	25,0642 ± 0,6315 *
2	6	41,0375 ± 0,8687
3	9	53,2022 ± 0,3998
4	12	69,6961 ± 0,8605
5	15	84,3564 ± 1,2257
6	18	94,0474 ± 0,4388
7	21	95,0802 ± 0,3220
8	24	96,5028 ± 0,4378
9	27	97,7540 ± 0,9110

Keterangan: * = standar deviasi (n = 6)

Gambar 9. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan metode pembuatan berbeda dalam medium II (pH) = 6,8

4.4.2 Pengaruh konsentrasi khitosan yang berbeda

Gambar 10 dan tabel 9 menunjukkan pelarutan obat dari sediaan makin lambat dengan kenaikan konsentrasi khitosan. Hal ini karena khitosan merupakan polimer yang tidak larut dalam air dan teofilin yang terperangkap dalam polimer tersebut makin besar maka penetrasi cairan medium disolusi ke dalam granul makin lambat sehingga laju disolusi makin menurun.

Tabel 9. Data Disolusi Granul Formula F₁ Sampai F₃; dalam Medium II (pH = 6,8)

No	Waktu (menit)	Persen Kumulatif Teofilin Terlarut		
		F ₁	F ₂	F ₃
1	15	13,4994± 1,2106*		
2	30	30,7701 ±0,9767	20,6871 ± 0,3811*	14,7756 ± 0,6003*
3	45	46,5582 ±1,2538		
4	60	58,7976 ±1,5375	38,4736 ± 0,4481	30,2561 ± 0,6740
5	75	67,2596 ±0,9320		
6	90	77,6062 ±1,7760	53,1499 ± 1,2868	40,3217 ± 0,8978
7	105	83,4670 ±0,6462		
8	120	86,1051 ±0,8131	66,4235 ± 0,8442	56,5169 ± 1,5659
9	135	92,1443 ±2,1984		
10	150	93,5208 ±0,7318	74,8146 i- 0,8315	66,8293 ± 0,8351
11	165	94,7012 ±1,1291		
12	180	96,2841 ±1,2417	85,2855 ± 0,8207	72,5494 ± 0,8031
13	195			
14	210		93,1587 ± 0,6468	77,9290 ± 1,5550
15	225			
16	240		95,7544 ± 0,4577	87,2754 ± 0,8182
17	255			
18	270		96,5622 i- 1,1283	92,4476 ± 0,5312
19	285			
20	300			95,2914 ± 1,4976
21	315			
22	330			96,4508 ± 1,6158

Keterangan : * standar deviasi (n = 6)

Gambar 10. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari granul dengan konsentrasi khitosan berbeda dalam medium II (pH = 6,8)

4.4.3 Pengaruh penambahan metilselulosa

Gambar 11 dan tabel 10 menunjukkan pelarutan teofilin dari sediaan granul makin cepat dengan penambahan metilselulosa makin besar pada konsentrasi khitosan rendah dan tetap. Hal ini karena metilselulosa merupakan polimer yang larut dalam air dan teofilin yang terperangkap dalam polimer tersebut makin besar, sehingga akan memberikan peluang yang makin besar untuk meiarutkan teofilin dalam medium disolusi. Disamping itu, kemungkinan metilselulosa mempunyai kemampuan untuk membuat porous granul selama pelarutan, sehingga makin besar jumlah metilseiolosa makin besar pula porous yang terbentuk dan pelarut makin mudah berpenetrasi ke dalam granul. Demikian juga dengan granul formula yang mengandung khitosan tertinggi dan tetap. (Gambar 12 dan Tabel 11).

Tabel 10. data disolusi granul formula F₄ dan F₅, dalam medium II (pH = 6,8)

No	Waktu Menit	Persen Kumulatif Teofilin Terlarut	
		F _a	F _s
1	15	15,4740 ± 0,3418*	26,7369 ± 0,4107*
2	30	25,1686 ± 0,4849	46,8708 ± 0,6365
3	45	36,7732 ± 0,8070	57,4934 ± 0,4951
4	60	41,9574 ± 0,3153	70,0356 ± 0,5974
5	75	50,8261 ± 0,7220	77,9883 ± 0,4743
6	90	56,6832 ± 1,0463	83,1038 ± 1,0953
7	105	65,4797 ± 1,1471	90,2802 ± 1,6748
8	120	68,6977 ± 1,0747	92,7326 ± 1,7290
9	135	74,9552 ± 0,8689	95,8731 ± 0,3934
10	150	83,4324 ± 1,8691	96,5443 ± 0,4089
11	165	85,0559 ± 1,1682	97,5272 ± 0,3029
12	180	89,0680 ± 0,4415	98,2740 ± 0,2951
13	195	92,9671 ± 0,4814	
14	210	94,1762 ± 0,6650	
15	225	95,1713 ± 0,7720	
16	240	96,5699 ± 0,4457	
17	255	97,2692 ± 0,4282	
18	270	97,7062 ± 0,3271	

Keterangan : * Standar deviasi (n = 6)

Tabel 11. Data disolusi granul formula F₆ dan F₇ dalam medium II (pH = 6,8)

No	Waktu Menit	Persen Kumulatif Teofilin Terlarut	
		F ₆	F ₇
1	30	16,4703 ± 0,4396*	34,2891 ± 0,3831*
2	60	31,7956 ± 0,9405	52,6390 ± 0,7150
3	90	44,9390 ± 0,6910	73,8012 ± 0,6376
4	120	55,6924 ± 0,6003	82,1449 ± 0,9766
5	150	65,8596 ± 0,9074	86,3088 ± 1,0156
6	180	74,5341 ± 0,6962	92,8563 ± 0,9362
7	210	82,9575 ± 1,3667	93,9706 ± 1,4758
8	240	90,8485 ± 0,3905	95,9919 ± 1,0636
9	270	94,1778 ± 0,9433	96,8604 ± 1,3182
10	300	96,7803 ± 1,1948	
11	330	97,4002 ± 1,0919	

Keterangan : * Standar deviasi (n = 6)

Gambar 11. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan rendah dan tetap dengan metilselulosa berbeda dalam medium II (pH = 6,8)

Gambar 12. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan tertinggi dan tetap dengan metilselulosa berbeda dalam medium II (pH = 6,8)

4.5 Formula Campuran Maksimum Khitosan dan Metilselulosa

4.5.1 Berat khitosan dan metilselulosa

Tabel 12 menunjukkan berat rata-rata granul teofilin yang mengandung pengikat kombinasi, khitosan dengan metilselulosa yang diamati pada studi kombinasi khitosan-metilselulosa tanpa dosis muat (Tabel 3).

Tabel 12. Berat granul studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa yang terdisolusi

No.	Formula	Granul (mg)
1	F ₄	840,7000 ± 1,0677*
2	F ₅	1213,9000 ± 0,6976
3	F ₆	1044,2000 ± 0,8602
4	F ₇	1432,7000 ± 1,0033

Keterangan: * standar deviasi (n = 6)

Berdasarkan berat rata-rata satu kapsul granul teofilin dari tabel 12 diperoleh koefisien persamaan 16 dan 17 (Lampiran 14). Dan berdasarkan berat khitosan maupun metilselulosa dari tabel 3 setelah disubstitusikan pada persamaan 18 dan 19 diperoleh persamaan 20 dan 21 (Lampiran 15).

Mengacu pada potensi transformasi AX₁ dan BX₂ dari prediksi berat maksimum satu kapsul 850 mg diperoleh berat khitosan dan metilselulosa melalui persamaan 20 dan 21 (Lampiran 15) serta persentase kumulatif teofilin terlarut saat t = 180 menit melalui persamaan 17 sebesar 88,3964%.

4.5.2 Pengaruh pH medium

Gambar 13 dan tabel 13 menunjukkan hasil uji pelarutan teofilin dari sediaan formula dengan berat maksimum satu kapsul 850 mg (F_g) yang mengandung berat khitosan dan metilseulosa seperti pada lampiran 15 dalam medium berbeda. Pelarutan teofilin dalam medium I (pH = 1,2) lebih lambat jika dibandingkan dalam medium II (pH = 6,8). Hal ini karena teofilin bersifat asam lemah dengan harga $pK_a = 8,6$ sehingga lebih mudah larut dalam medium yang bersifat basa dan mungkin pengaruh permeabilitas khitosan maupun metilseulosa terhadap medium II (pH = 6,8) lebih besar daripada medium I (pH = 1,2).

Tabel 13. Data disolusi granul formula F_8 dalam medium berbeda

No	Waktu (menit)	Persen Kumulatif Teofilin Terlarut	
		pH = 1,2	pH = 6,8
1	30	8,3453 ± 0,2479*	22,4050 ± 0,4179*
2	60	12,8644 ± 0,4955	41,7365 ± 1,1224
3	90	15,8807 ± 0,4647	51,9546 ± 1,2665
4	120	19,9823 ± 0,4642	68,4271 ± 0,9667
5	150	25,7194 ± 0,5357	76,6114 ± 0,8198
6	180	32,1670 ± 0,6608	87,8080 ± 1,1951
7	210	35,4589 ± 1,2082	92,1606 ± 1,2010
8	240	44,4921 ± 0,4849	96,8700 ± 1,0067
9	270	51,3658 ± 0,8052	97,9637 ± 1,0551

Keterangan : * Standar deviasi (n = 6)

Gambar 13. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul F₈ dalam medium berbeda.

4.6 Sistem Pelepasan Obat

Mekanisme pelepasan teofilin melalui sistem tekanan osmosa, difusi dan erosi serta pengontrolan reaksi kimia (*chemically controlled system*). Hal ini karena pelepasan teofilin terjadi akibat pengembangan maksimum granul dari matriks yang tidak larut dalam air (khitosan) sampai 3/2 kali volume awal, perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi (granul) ke konsentrasi rendah (medium disolusi) dan pelarutan matriks larut dalam air (metilselulosa) yang mengandung teofilin serta pemutusan ikatan antara teofilin dengan khitosan.

Kinetika orde nol, satu dan Higuchi adalah tiga sistem pelepasan obat yang digunakan untuk menerangkan sistem pelepasan obat dari matriks, tetapi analisis data *in vitro* formula pelepasan terkendali umumnya menunjukkan karakteristik orde pertama semua (Lordi, N.G., 1994). Kinetika pelepasan obat ditentukan berdasarkan harga koefisien determinasi terbesar dari ketiga analisis regresi model kinetika pelepasan obat.

Gambar 14,17 dan 20 merupakan garis regresi dari formula F_1 , sampai F_3 dengan koefisien determinasi pada tabel 14 sampai 16. Koefisien detenminasi formula F_1 , dari gambar 14, 17 dan 20 adalah 0,7989; 0,9855 dan 0,9361 (Tabel 14 sampai 16). Koefisien determinasi terbesar adalah 0,9855 menerangkan bahwa sistem pelepasan obat mengikuti orde satu. Sedangkan koefisien determinasi terbesar dari formula F_2 dan F_3 adalah 0,9579 dan 0,9502 (Tabel 16) menerangkan bahwa pelepasan obat dari formula F_2 dan F_3 mengikuti orde Higuchi.

Gambar 15, 18 dan 21 menunjukkan garis regresi dari formula F₄ sampai F₇ dengan koefisien determinasi pada tabel 14 sampai 16. Koefisien determinasi terbesar formula F₄ dan F₆ dari gambar 15, 18 dan 21 masing-masing 0,9622 dan 0,9545 (Tabel 16) menerangkan bahwa pelepasan obat dari formula F₄ dan F₆ mengikuti orde Higuchi. Sedangkan koefisien determinasi terbesar dari formula F₅; dan F₇ adalah 0,9896 dan 0,9845 (Tabel 15) menerangkan bahwa pelepasan obat dari formula F₅ dan F₇ mengikuti orde satu.

Gambar 16, 19 dan 22 menunjukkan garis regresi dari formula F₈ pada medium yang berbeda dengan koefisien determinasi pada tabel 17 sampai 19. Koefisien determinasi terbesar pada medium I (pH = 1,2) dan medium II (pH = 6,8) dari gambar 16, 19 dan 22 adalah 0,9744 (Tabel 17) dan 0,9631 (Tabel 19) menerangkan bahwa pelepasan obat dari formula F₈ mengikuti orde no1 pada medium I dan Higuchi pada medium II.

Tabel 14. Hubungan % kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dalam medium II (pH =6,8)

No.	Formula	Persamaan garis regresi	Koefisien korelasi	D
1	F ₀	$Y = 3,6106 X + 16,9308$	0,9013	0,8123
2	F ₁	$Y = 0,5283 X + 17,1205$	0,8938	0,7989
3	F ₂	$Y = 0,3581 X + 14,0831$	0,9326	0,9326
4	F ₃	$Y = 0,2946 X + 12,1113$	0,9469	0,8966
5	F ₄	$Y = 0,3476 X + 19,8972$	0,9128	0,8332
6	F ₅	$Y = 0,4817 X + 28,4492$	0,8252	0,6810
7	F ₆	$Y = 0,2973 X + 13,5658$	0,9404	0,8844
8	F ₇	$Y = 0,3175 X + 28,0231$	0,7971	0,6354

Keterangan : Y = % kumulatif teofilin terlarut
X = waktu (menit)
D = koefisien determinasi

Tabel 15. Hubungan log % teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul dalam medium II (pH = 6,8)

No.	Formula	Persamaan garis regresi	Koefisien korelasi	D
1	F ₀	Y = -0,0657 X + 2,1222	0,9716	0,9440
2	F ₁	Y = -0,0082 X + 2,0761	0,9927	0,9855
3	F ₂	Y = -0,0058 X + 2,1220	0,9693	0,9395
4	F ₃	Y = -0,0045 X + 2,1315	0,9633	0,9279
5	F ₄	Y = -0,0512 X + 3,8585	0,9307	0,8662
6	F ₅	Y = -0,0100 X + 2,0463	0,9948	0,9896
7	F ₆	Y = -0,0050 X + 2,1555	0,9618	0,9251
8	F ₇	Y = -0,0057 X + 1,9756	0,9922	0,9845

Keterangan Y = log % teofilin tersisa
X = waktu (menit)
D = koefisien determinasi

Tabel 16. Hubungan % kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari sediaan granul dalam medium II (pH = 6,8)

No.	Formula	Persamaan garis regresi	Koefisien korelasi	D
1	F ₀	Y = 21,1806 X - 5,1517	0,9685	0,9380
2	F ₁	Y = 8,2251 X - 7,0029	0,9675	0,9361
3	F ₂	Y = 6,5656 X - 6,9959	0,9787	0,9579
4	F ₃	Y = 6,0149 X - 10,0697	0,9748	0,9502
5	F ₄	Y = 6,7735 X - 6,2436	0,9809	0,9622
6	F ₅	Y = 7,8012 X - 3,8256	0,9665	0,9431
7	F ₆	Y = 6,0981 X - 9,1476	0,9770	0,9545
8	F ₇	Y = 6,2247 X - 5,0644	0,9566	0,9151

Keterangan Y = log % teofilin tersisa
X = waktu (menit)
D = koefisien determinasi

Tabel 17. Hubungan % kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul campuran maksimum khitosan dengan metocel (F₈) dalam berbeda.

No	Medium	Persamaan garis regresi	Korelasi	D
1	I	$Y = 0,1784 X + 0,5488$	0,9871	0,9744
2	II	$Y = 0,3577 X + 15,2993$	0,9282	0,8616

Keterangan : Y = % kumulatif teofilin terlarut
X = waktu (menit)
D = koefisien determinasi

Tabel 18. Hubungan log % teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul campuran maksimum khitosan dengan metocel (F₈) dalam berbeda.

No	Medium	Persamaan garis regresi	Korelasi	D
1	I	$Y = 0,0011 X + 2,0121$	0,9613	0,9241
2	II	$Y = 0,006 X + 2,1514$	0,9546	0,9113

Keterangan : Y = % kumulatif teofilin terlarut
X = waktu (menit)
D = koefisien determinasi

Tabel 19. Hubungan log % teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul campuran maksimum khitosan dengan metocel (F₈) dalam berbeda.

No	Medium	Persamaan garis regresi	Korelasi	D
1	I	$Y = 3,0369 X + 7,5016$	0,8944	0,8000
2	II	$Y = 6,5830 X + 6,0172$	0,9814	0,9631

Keterangan : Y = % kumulatif teofilin terlarut
X = akar waktu (menit)
D = koefisien determinasi

□ = Formula I <> = Formula II + = Formula III

Gambar 14. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan berbeda dalam medium II (pH=6,8).

Gambar 15. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul formula studi kombinasi khitosan dengan metil selulosa dalam medium II (pH=6,8).

[] = Formula VIII (pH = 6,8) <> = Formula VIII (pH = 1,2)

Gambar 16. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul F₈ dalam medium berbeda.

Gambar 17. Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul dengan konsistensi khitosan berbeda medium II (pH = 6,8).

Gambar 18. Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul formula studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa dalam medium II (pH = 6,8).

[] = Formula VIII (pH = 6,8) A = Formula VIII (pH = 1,2)

Gambar 19. Hubungan log persen teofilin tersisa dengan waktu dari sediaan granul F₈ dalam medium berbeda.

Gambar 20. Hubungan log persen teofilin tersisa dengan akar waktu dari dengan konsentrasi khitosan berbeda dalam medium II (pH=6,8).

Gambar 21. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari sediaan granul formula studi kombinasi khitosan dengan metilselulosa dalam medium II (pH=6,8).

Gambar 22. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dari granul F₈ medium berbeda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Khitosan basil deasetilasi khitin yang diisolasi dari kulit udang Swallo (*Metapenaeus monoceros*) dapat digunakan sebagai pengikat teofilin pada sediaan granul. Pelepasan teofilin makin lambat dengan kenaikan konsentrasi khitosan. Dan penambahan metilselulosa mempercepat pelepasan teofilin dari sediaan granul (Uji t, $p \leq 0,05$).

Berat maksimum khitosan dan metilselulosa dalam satu kapsul teofilin, yaitu 850 mg adalah 609,24 mg dan 20,00 mg. Pelepasan teofilin dari formula yang menggunakan pengikat campuran maksimum khitosan dengan metilselulosa ini sekitar 4,5 jam dengan persen kumulatif teofilin terlarut ($97,9637 \pm 1,0551$)% pada medium II (pH = 6,8). Uji t terhadap pelepasan teofilin saat $t = 180$ menit antara penelitian dengan yang diharapkan, basil prediksi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata untuk uji dua pihak dengan $\alpha = 0,05$; $dk = 5$ ($t_{tabel} = \pm 2,57$ dan $t_{hitung} = -0,30$).

Kecepatan pelarutan obat lebih besar pada medium II (pH = 6,8) daripada medium I (pH = 1,2). Kinetika pelepasan obat mengikuti orde Higuchi pada medium II dan nol pada medium I serta jenis sediaan granul termasuk pada *prolonged action*.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang uji *in vivo* dan terhadap obat yang mempunyai dosis pemakaian lebih kecil dari teofilin agar dihasilkan formula yang mempunyai berat satu sediaan pemakaian lebih kecil dari penelitian ini dan pelepasan bahan obat lebih lama. Disamping itu perlu dicari pengikat selain metilselulosa atau yang tidak larut dalam air, mengingat profil pelepasan bahan obat dari sediaan yang mengandung pengikat kombinasi khitosan dengan metilselulosa tidak memberikan pelepasan orde nol.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T.Y., Mangunegoro, H. dan Ikhsan., (1995). *Pengobatan Asma dengan Teofilin Lepas Lambat Dosis Sekali*. Cermin Dunia Kedokteran, 101: 21-24.
- Aiache, J.M. (1993). *Farmasetika 2. Biofarmasi*. Edisi Airlangga University Press. Hal. 154-177, 195-210 dan 338-339.
- Allan, C.(1989). *Chitosan Delioey System for Medicines*. J. Otolsryngology, Head and Neek Surgery. 105 (1) : 12.
- American Pharmaceutical Association. (1986). *Hand Book of Pharmaceutical Excipient*. New York. Ha1.181- 183.
- Anderson, N.R. dan Banker, G. S. (1994). *Tablet. Dalam: Teori dan Praktek Farmasi Industri*, Jilid 2, Editor: Leon Lachman, H.A. Lieberman dan J.L. Kanig, Jakarta: ULPress. Hal. 684-685, 702.
- Bolton, S. (1984). *Pharmaceutical Statistict Practical and Clinical Application*. In: *Drug and The Parmaceutical Sciences*. Edited by: James Swarbrick. New York: Marcel Dekker, Inc. Ha1.125- 128 dan 421-435.
- Clarke, E.G.C. (1969). *Isolation and Identification of Drug*, London: The Pharmaceutical Press. Hal. 270-271.
- Carroad, P.A dan Tom, R.A. (1978). *Bioconversion of Shellfish Waster: Proses and Selection of fllicroorganisme*. J.F. Sci., 43(4) : 1158.
- Cowd, M.A. (1991). *Kimia Polimer*. Bandung: ITB. Hal. 38-50.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1995). *F'armakope Indonesia*. Edisi IV. Jakarta.
- Gisvold's dan Wilson. (1982). *Texbook of Organic Medicinal and Pharmaceu-tical Chemistry*. Edisi VIII. Bagian II. Semarang: IKIP Semarang Press. Ha1.765.

- Hong, K.NO., Meyer, S.P. dan Lee, K.S. (1989). *Isolation tic of Chitin .from Crawfish Shell Waster*. J. Agricultural and Food Chem., 37(3): 575.
- Hartono, A.J. (1993). *Dasar-dasar Propesi Politeknik Pemrosessan Polimer Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset. Ha1.45-50.
- Hanafiah, K.A. (1995). *Rancangan Percobaan: Teori dan Aplikasi*. Edisi IV. Surabaya: Raja Grafindo Persada. Hal. 231-235.
- Knorr, D. (1983). *Dye Binding Properties of Chitin and Chitosan*. J.Pharm.Sci., 48:36-41.
- Knorr, D. (1984). *Use of Chitinozrs Polimer in Food*. Food Technology. 38(1): 85.
- Kremenak, J., Chobot, V. dan Opletal, L. (1995). *Phvtotherapeutic Aspects of Diseases of The Circulatory System. 4 Chitin and Chitosan*. J.Cesko. Slov. Farm., 44 (4) : 190.
- Lordi, N.G. (1994). *Bentuk Sediaan Pelepasan Berkesinambungan*. Dalam: *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Edisi III. jilid 2, editor: Leon Lachman, H.A. Lieberman dan J.L. Kanig, Jakarta: UI-Press. Hal. 893-940.
- McNeely, H,W. (1959). *Chitin and Its Derivatives in California*: Kelco Company. Hal. 193-212.
- Matthew, H.W., Salley, S. O., Peterson, W.D. dan Klien, M.D. (1993). *Complex Coacenvte Microcapsulesfor Mammalian Cell Culture and Artificial Organ Development*. J. Biotechnol. Prog., 9(5): 510.

- Miyazaki, S., Yamaguchi, H., Yokouchi, C., Takada, M dan How, W.M (1988). *Sustained Release of Indomethacin from Chitosan Granules in Beagle Dogs*. J. Pharm. Pharmacol. 40 : 642 – 643
- Miyazaki, S., Nakayama, A., Oda, M., Takada, M. dan Attewood, D, *Chitosan and Sodium Alginate Based Bioadhesive Tablets for Intraoral Drug Delivery*. Biol. Pharm. Bull. 17(5): 745.
- Mangunnegoro, H. (1995). *Diagnosis dan Penatalaksanaan Asma*. Paru 111-118.
- Mujiman, A. dan Suyanto, S.R. (1995). *Budidaya tldang Windu*. Cetakan IX. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 6 dan 15.
- Martin, A., *et al.* (1983). *Physical Pharmacy*. Philadelphia: Lea & Febiger. Hal. 258-361 dan 399-423.
- Niazi, S. (1979). *Textbook of Biopharmaceutics and Clinical kinetics*. New York: Prentice-Hall, Inc. Hal. 7-56
- Nixon, J.R. (1984). *Release Characteristics of Microencapsules*. Dalam: *Biomedical Applications of Microencapsulation*. Editor: Franklin Lim. Florida: CRC Press, Inc. Hal. 19-24.
- Okada, S., Miyazaki, T. dan Yomota, C. (1994). *Sustained release Effect of The Direct Compressed Tablet Based on Chitosan and Na alginat*. J. Yakugaku. Zasshi. 114 (4): 257.
- Purwaningsih, S. (1995). *Teknologi Pembekuan tldang*. Cetakan I. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 68-70.
- Pongaibul, Y., Maruyama, K. dan Iwatsun, M. (1988). *Formation and In-Vitro Evaluation of Zheophilline - loaded Poly (methyl methacrylate Microspheres)*. J. Pharm. Pharmacol. 40: 530-533.

- Robinson, JR., Hon, V. dan Lee, L. (1978). *Methods to Achieve Sustained Drug Delivery*. Dalam: *Sustained and Controlled Release Drug Delivery Systems*. Editor: J.R. Robinson. New York dan Basel: Marcel Dekker, Inc. Hal. 146.
- Robert, G.A.F. (1994). *Chitin Chemistry*. Macmillan. Hal: 1-106 dan 249-325.
- Rogovina, S.Z., Akopora, T.A. dan Zelenetskii, S.N. (1995). *The Production of Chitin Derivatives Under Conditions of Shear Deformation*. Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Environmentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 43 - 45.
- Shargel, L. dan Andrew B.C. Yu (1988). *Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 454-455.
- Sunaryo. (1987). *Perangsang Susunan Syaraf Pusat*. Dalam: *Farmakologi dan Terapi*. Edisi III. Editor: Sulistia Gan, Rianto Setiabudy, Udin Syamsudin dan Sunilda S. Bustami. Jakarta: Gaya Baru. Hal. 202-207.
- Sudarmadji, S., Haryono., dan Suhardi (1989). *Analisa Bahan Pertanian*. Edisi I. Yogyakarta: Liberty. Hal. 64, 152-156.
- Subasibghe, S. (1995). *The Development of Crustacean and mollusc Industries for Chitin and Chitosan resources*. Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Environmentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M. B., Muda, W. M. W., Abdullah, Md. P. Selangor: UKM. Hal. 27-34.
- Sophanodora, P. dan Hutadilok, N. (1995). *Feasibility Study of Shrimp Based Chitin Chitosan Industry in Southern Thailand*. Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Environmentally Friendly Modern Materials*.

- Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 35 - 42.
- Sudjana. (1992). *Metode Statistik*. Edisi Kelima. Bandung: Tarsito. Hal. 227 dan 367-372.
- Schelfler, W.C. (1987). *Statistik untuk Biologi, Farmasi, Kedokteran dan Ilmu yang bertautan*. Edisi Kedua. Bandung: ITB. Hal. 98-102.
- Sugiarto dan Sugandi, E. (1994). *Rancangan Percobaan: Teori dan aplikasi*. Edisi I. Yogyakarta: Andi. Hal. 107-151.
- The *United States Pharmacopoeia*. (1990). 22th revision. The *National Formulation*, 17th ed., United States Pharmacopoeial convention Inc., Twinbrook Parkway, Rockville, MD. Hal. 1349 dan 1578 - 1580.
- Tokura, S. dan Nishi, N. (1995). *Specification and Characterization of Chitin and Chitosan* Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Environmentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 67 - 85.
- Tsaih, T., et al. (1995). *Relationship Between Degrees of Deacetylation and Chain Stiffness of Chitosan Molecule in Solution*. Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Environmentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 67 - 85.
- Voigt, R. (1994). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Edisi V. Revisi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 349, 352-353 dan 670.
- Vashi, V.I. dan Meyer, M.C. (1988). *Effect pH on the in Vitro Dissolution and in Vivo Absorption of Controlled-Release Theophylline in Dogs*. *J. Pharm. Sci.* 77 (9): 760-764.

- Windholz, M., dkk. (1983). *The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drug and Biologicals*, 10th., U S A : Merck and Co. Inc. Hal. 286287.
- Wirjosentono, B. dkk. (1995). *Analisa dan Karakteristik Polimer*. Medan USU Press. Hal. 23-26 dan 47-73.
- Zielinski, B.A. dan Aebischer, P. (1994). *Chitosan as a Matrix for Mammalian Cell Encapsulation*. *J. Biomaterials*. IS(13): 1049.

Lampiran 1. Perhitungan kadar air khitin dan khitosan

Dari percobaan pertama terhadap khitin diperoleh data sebagai berikut :

Berat botol timbang kosong = 35,8604 g

Berat botol timbang + khitin sebelum pengeringan = 35,9833 g

Berat botol timbang + khitin setelah pengeringan = 35,9777 g

sehingga :

Berat khitin sebelum pengeringan (X) $(35,9833 - 35,8604) = 0,1229$ g

Berat khitin setelah pengeringan M $(35,9777 - 35,8604) = 0,1173$ g

$$\text{maka kadar air} = \frac{X - Y}{X} \times 100\%$$

$$= (0,1229 - 0,1173) / 0,1229 \times 100 \% = 4,5566 \%$$

Selanjutnya perhitungan kadar air percobaan kedua dan ketiga ditentukan dengan cara yang sama dan diperoleh data sebagai berikut :

Percobaan kedua = 4,1363 %

Percobaan ketiga = 4,3478 %

Lampiran 1. (sambungan)

Standar deviasi :

No			
1	4,5566	0,2097	0,0440
2	4,1363	-0,2106	0,0444
3	4,3479	0,0009	0,0000
X = 4,3469		$\Sigma(X - X)^2 = 0,0884$	

$$\begin{aligned} \text{SD} &= \sqrt{\frac{\Sigma(X - X)^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0,0884}{2}} = 0,2102 \end{aligned}$$

Berarti kadar air khitin adalah $(4,3469 \pm 0,2102)$ %

Perhitungan kadar air khitosan ditentukan dengan cara yang sama dengan khitin.

Lampiran 2. Perhitungan kadar abu khitin dan khitosan

Percobaan pertama terhadap khitin diperoleh data sebagai berikut:

Berat krus porselin kosong = 20,5529 g

Berat krus porselin + khitin = 21,5697 g

Berat krus porselin + abu = 20,5653 g

sehingga:

Berat khitin = (21,5697 - 20,5529) = 1,0168 g

Berat abu = (20,5653 - 20,5529) = 0,0124 g

maka :

$$\text{Kadar Abu} \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat khitin}} \times 100\% = \frac{0,0124}{1,0168} \times 100\% = 1,2195\%$$

Selanjutnya perhitungan kadar abu percobaan kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama, sehingga diperoleh kadar rata-rata sebesar (1,1840 ± 0,0263)%. Demikian juga dengan khitosan.

Lampiran 3. Perhitungan derajat deasetilasi khitin dan khitosan

Scanning pertama terhadap khitin diperoleh data absorbansi (A) pada:

Bilangan gelombang (ν) $3450 \text{ cm}^{-1} = 0,6780$

Bilangan gelombang (ν) $1650 \text{ cm}^{-1} = 0,4041$

Maka derajat deasetilasi khitin pada *scanning* pertama adalah:

$$= (A_{1650} / A_{3450}) \times 115 = 68,5384\%$$

Derajat deasetilasi khitin pada *scanning* kedua dan dengan cara yang sama dan diperoleh derajat deasetilasi rata-rata sebesar $(65,9436 \pm 2,8816)\%$.

Demikian juga dengan khitosan.

Lampiran 4. Perhitungan Viskositas Larutan khitosan dalam CH₃COOH

satu persen

Percobaan pertama pada konsentrasi khitosan 0,2% dalam asam asetat 1% diperoleh data angka digital rata-rata 0,13, maka viskositas larutan khitosan sebesar:

$$A \times S = 0,13 \times 10 = 1,3 \text{ cps}$$

Viskositas kedua sampai keenam untuk larutan khitosan 0,2% dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh viskositas rata-rata sebesar (1,3583 ± 0,1367) cps. Demikian juga dengan larutan khitosan pada konsentrasi berikutnya.

Dengan cara yang sama, viskositas pelarut (larutan asam asetat) diperoleh sebesar (0,4500 ± 0,0957) cps, sehingga viskositas reduksi dan inheren pada percobaan pertama untuk konsentrasi 0,2% masing-masing sebagai berikut:

$$\eta_{\text{REDUKSI}} = \frac{\eta/\eta_0 - 1}{C} = \frac{1,30/0,45 - 1}{0,2} = 9,4444 \text{ (ml/g)}$$

$$\eta_{\text{INHEREN}} = \frac{\ln \eta - \ln \eta_0}{C} = \frac{\ln 1,30/0,45}{0,2} = 5,3044 \text{ (ml/g)}$$

Viskositas reduksi dan inheren percobaan kedua sampai keenam untuk larutan khitosan 0,2% dihitung dengan cara yang sama, sehingga diperoleh viskositas reduksi dan inheren rata-rata masing-masing sebesar (10,0926 ± 1,5186) dan (5,4600 ± 0,8085) ml/g. Demikian juga untuk konsentrasi berikutnya.

Lampiran 5. Penentuan persamaan regresi viskositas reduksi versus konsentrasi larutan khitosan dalam CH₃COOH satu persen

No.	Konsentrasi	Viskositas	(X - \bar{X})	(Y - \bar{Y})	(X - \bar{X}) (Y - \bar{Y})	(X - \bar{X}) ²
1	0.2000	10.0926	-0.4000	-8.4802	3.3921	0.1600
2	0,4000	14.6759	-0,2000	-3,8969	0,7794	0.0400
3	0,6040	18,3642	0,0000	-0,2086	0,0000	0,0000
4	0,8000	22,4537	0,2000	3,8809	0,7761	0,0400
5	1.0000	27.2778	0.4000	8,7050	3.4820	0.1600
	X = 0.6000	Y = 18,5728	s (X - X) (Y - 7) = 8.4296			1 = 0.4000

Persamaan regresi viskositas reduksi versus konsentrasi larutan khitosan dalam CH₃COOH satu persen adalah $Y = bX + a$, *intersep* (a) dan slope (b) masing-masing dihitung berdasarkan rumus:

$$b = \frac{\sum (X - \bar{X}) (Y - \bar{Y})}{\sum (X - \bar{X})^2}$$

$$b = 8,4296 / 0,4000$$

$$b = 21, 0740 \text{ dan}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$a = 18,5728 - (0,6000 \times 21,0740)$$

$$a = 5,9284$$

sehingga persamaan regresi $Y = bX + a$ menjadi $Y = 21,0740 X + 5,9284$

Dengan cara yang sama persamaan regresi untuk viskositas inheren versus konsentrasi adalah $Y = -2,6959 X + 5,8991$.

Lampiran 6. Gambar garis regresi viskositas reduksi dan inheren versus konsentrasi larutan khitosan dalam CH₃COOH satu persen.

[] = viskositas reduksi (η_{sp} / C)
 < > = viskositas inheren ($\ln \eta_{rel} / C$)
 Y_1 = persamaan regresi viskositas reduksi
 Y_2 = persamaan regresi viskositas inheren

Lampiran 7. Perhitungan berat molekul khitosan

Viskositas intrinsik $[\eta]$ sebesar 5,9284 yang merupakan intersep persamaan regresi $Y1 = 21,0740 X + 5,9284$ disubstitusikan ke persamaan Mark - Houwink, yaitu : $[\eta] = KM^a$ dengan harga $a = 0,71$ dan $K = 8,93 \times 10^{-3}$ untuk pelarut CH_3COOH 1 %, maka berat molekul khitosan adalah:

$$M = 0,71 \sqrt{5,9284 / 8,93 \times 10^{-3}}$$

$$M = 2,9177 \times 10^5$$

sehingga berat molekul rata-rata sebesar $2,9177 \times 10^5$

**Lampiran 8. Kurva resapan teofilin anhidrat dalam medium I (pH = 1,2)
konsentrasi teofilin anhidrat 8,4336 mcg/ml**

Lampiran 9. Kurva kalibrasi teofilin anhidrat (n=272 nm) dalam medium I (pH =1,2)

Lampiran 10. Kurva resapan teofilin anhidrat dalam medium II (pH = 6,8) konsentrasi teofilin anhidrat 10,3706 mcg /ml)

Lampiran 11. Kurva kalibrasi teofilin anhidrat (n = 270 nm) dalam medium II (pH=6,8)

Lampiran 12. Penentuan konsentrasi granul teofilin dalam medium II

(pH = 6,8) pada panjang gelombang 270 nm.

Pengujian I :

Massa granul $F_1 = 101,7$ mg

Aliquot 3,6 ml dari 101,7 mg/100 ml dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, dicukupkan hingga garis tanda, diukur resapan pada panjang gelombang 270 nm dan diperoleh absorbansi (A) = 0,466, maka kadar teofilin setiap milliliter adalah:

$$X = \frac{Y - 4,5070 \times 10^{-2}}{3,4920 \times 10^{-2}} = \frac{0,466 - 4,5070 \times 10^{-2}}{3,4920 \times 10^{-2}} = 12,0541 \text{ mcg/ml}$$

Konsentrasi teofilin dalam 100 ml adalah:

$$X = \frac{100 \times V_2 / V_1 \times X}{1000} = \frac{100 \times 100 / 3,6 \times 12,0541}{1000} = 33,4837 \text{ mg}$$

Jadi konsentrasi teofilin dalam 100 ml adalah:

$$= \frac{33,4837}{101,7} \times 100\% = 32,9239\%$$

Dengan cara yang sama diperoleh konsentrasi teofilin dalam granul F_1 , pada: Pengujian II = 33,2823 %

Pengujian III = 33,4238 %

sehingga diperoleh konsentrasi rata-rata teofilin dalam granul formula I (F_1) sebesar 33,2100 % dengan standart deviasi 0,2577 %. Maka konsentrasi teofilin rata-rata dalam F_1 , adalah $(33,2100 \pm 0,2577) \%$.

Lampiran 13. Perhitungan persen kumulatif teofilin terlarut

Pengujian dilakukan terhadap formula I dalam medium II sebanyak 6 kali pada saat $t = 15$ menit.

Pengujian I :

Dipipet 3,8 ml alikuot pada saat $t = 15$ menit dan dicukupkan hingga 10 ml. Diukur resapannya pada panjang gelombang 270 mm dan diperoleh absorbansi (A) = 0,429, sehingga konsentrasi teofilin setiap milliliter pada saat $t = 15$ menit adalah:

$$= \frac{Y - 4,5070 \times 10^{-2}}{3,4920 \times 10^{-2}} = \frac{1000 \times 10 / 3,8 \times 10^{-2}}{3,4920 \times 10^{-2}} = 10,9946 \text{ mcg / ml}$$

Jumlah teofilin yang terlarut di dalam 1000 ml adalah:

$$= \frac{1000 \times V_2 / V_1 \times X}{1000} = \frac{1000 \times 10 / 3,8 \times 10^{-2}}{1000} = 28,9330 \text{ mg}$$

Berarti teofilin yang terlarut pada saat $t = 15$ menit adalah 28,9330 mg.

Persen kumulatif teofilin terlarut pada saat $t = 15$ menit adalah:

$$= \frac{\text{Teofilin yang terlepassaat } t = 15 \text{ menit}}{\text{Teofilin yang terperangkap dalam granul}} \times 100\% = \frac{28,9330}{201,023} \times 100\% = 14,3929\%$$

Dengan cara yang sama pengujian I saat $t = 15$ menit, persen kumulatif teofilin terlarut pada :

Pengujian II = 13,4182 %

Pengujian III = 12,6684 %

Lampiran 13. (Sambungan)

Pengujian IV = 15,5925 %

Pengujian V = 11,8432 %

Pengujian VI = 13,0808 %

Rata-rata keenam pengujian adalah 13,4994 % dengan standart deviasi 1,2106 %, maka persen kumulatif teofilin terlarut sebesar (13,4994 ± 1,2106) %.

Pengambilan alikuot, pengukuran resapan dan perhitungan persen kumulatif diteruskan untuk menit 30, 45, 60 dan seterusnya hingga menit ke 180.

**Lampiran 14. Penentuan koefisien persamaan studi kombinasi khitosan
dengan metilselulosa**

No	Formula	A(X ₁)	B(X ₂)	C(XX ₂)	Y ₁ (x 10)	Y ₂ (%)	AY ₁
1	F ₄	- 1	-1	+ 1	84,0700	89,0680	- 84, 0700 1
2	F ₅	- 1	+ 1	- 1	121, 3900	98,2740	-121, 3900
3	F ₆	+1	-1	- 1	104, 4200	74,5300	104,4200
4	F ₇	+1	+ 1	+ 1	142,3700	92,8563	142,3700

Keterangan:

Y₁ = berat rata-rata granul terdisolusi dari formula studi kombinasi

Y₂ = kadar rata-rata teofilin saat t = 180 menit

Persamaan 16, $Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_{12} X_1 X_2$ mempunyai koefisien $X_1 = 10,3325$. Dengan cara yang sama ditentukan koefisien X_1 , $X_1 X_2$, dan intersep. Kemudian masing-masing koefisien dan intersep disubstitusikan pada persamaan 16, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = 113,0575 + 10,3375 X_1 + 18,8175 X_2 + 0,1575 X_1 X_2$$

Dengan cara yang sama, akan diperoleh persamaan 17₁ Y₂, sebagai berikut:

$$Y_2 = 88,6830 - 4,9879 X_1 + 6,8821 X_2 + 2,2791 X_1 X_2$$

Lampiran 15. Penentuan Berat Khitosan dan Metilselulosa

Berdasarkan berat maksimum satu kapsul teofilin tanpa dosis muat, yaitu delapan ratus lima puluh milligram (850,0063 mg) dengan potensi; AX_1 , = - 0,9076 dan BX_2 = -1 dengan teofilin 200 mg, maka berat maksimum khitosan dan metilselulosa dapat ditentukan melalui persamaan 20 dan 21.

$$\begin{aligned} \text{Berat maksimum khitosan} &= \{(\text{Potensi} \times 100) + (700)\} \text{ mg} \dots\dots\dots 20 \\ &= \{(-0,9076 \times 100) + (700)\} \text{ mg} \\ &= \{609,2400\} \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat maksimum metilselulosa} &= \{(\text{Potensi} \times 190) + (210)\} \text{ mg} \dots\dots\dots 21 \\ &= \{(-1 \times 190) + (210)\} \text{ mg} \\ &= 20 \text{ mg} \end{aligned}$$

Lampiran 16. Uji t antara formula F₂ dengan F₄

No.	Waktu (menit)	Persen Kumulatif Teofifilin terlarut		\bar{D}	$(D - \bar{D})^2$
		A	B		
1	3,0	20,6871	25,1686	-4,4816	1,5441
2	60	38,4736	41,9574	-3,4838	0,0600
3	90	53,1499	56,6832	-3,5333	0,0867
4	120	66,4235	68,6977	-2,2743	0,9306
5	150	74,8146	83,4324	-8,6179	28,9329
6	180	85,2855	89,0680	-3,7826	0,2956
7	210	93,1587	94,1762	-1,0175	4,9348
8	240	95,7544	96,5699	-0,8155	5,9731
9	270	96,5622	97,7062	-1,1440	4,3888
				$\bar{D} = -3,2389$	$\Sigma = 47,0465$

Keterangan:

A = Persen kumulatif F₂

B = Persen kumulatif F₄

D = A - B

Perhitungan:

1. Hipotesa

$$H_0 : \mu_D = 0 \text{ dan } H_1 : \mu_D \neq 0$$

2. Distribusi tabel t dengan derajat kebebasan 8 dan taraf nyata 0;05 adalah ($\pm 2,26$)

3. Simpangan baku distribusi sampel :

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma(D - \bar{D})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{47,0465}{8}} = 2,4250$$

4. Standar *error mean* dari D adalah:

$$SD = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{2,4250}{\sqrt{9}} = 0,8083 \quad 2,4250$$

5. Nilai t

$$t = \frac{\bar{D}}{SD} = \frac{-3,2389}{0,8083} = -4,01$$

6. Nilai t_{hitung} (-4,01) lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($\pm 2,26$). Hal ini menunjukkan bahwa $H_0: \mu D = 0$ ditolak dan $H_1: \mu D \neq 0$ diterima, maka ada perbedaan yang nyata pelepasan teofilin antara formula F₂ dengan F₄.

Lampiran 17. Uji t Formula F_8 hasil prediksi dengan eksperimen

Perhitungan:

1. Hipotesa

$$H_0: \mu = \mu_0 \text{ dan } H_1: \mu \neq \mu_0$$

2. Distribusi tabel t dengan derajat kebebasan 5 dan taraf nyata 0,05 adalah ($\pm 2,57$)

3. Persen kumulatif rata-rata saat $t = 18,0$ menit adalah 87,8080% (X) dengan simpangan baku 1,1951 % (S)

4. Persen kumulatif rata-rata prediksi (harapan) saat $t = 180$ menit adalah 88,3964% (μ_0).

5. Nilai t

$$t = \frac{X - \mu_0}{S\sqrt{n}} = \frac{87,8080 - 88,3964}{1,1951\sqrt{6}} = -0,20$$

Nilai $t_{hitung} = -0,20$ berarti berada pada daerah $t_{tabel} \pm 2,57$. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang nyata.